

Remesas, Tipo de Cambio Real y Competitividad: Un BVAR para Nicaragua

Emerson López

8 de febrero de 2026

Resumen

Este estudio analiza la posible existencia de la Enfermedad Holandesa en Nicaragua, enfocándose en cómo el boom de las remesas afecta el tipo de cambio real y la actividad del sector Transable. Mediante la estimación de un Modelo Vectorial Autorregresivo Bayesiano (BVAR), se obtuvieron Funciones de Impulso-Respuesta (IRFs) que, si bien muestran un efecto en la mediana posterior contraria con la teoría (no apreciación), la evidencia no es estadísticamente significativa con un intervalo de confianza del 95 %. Por lo tanto, el modelo no encuentra evidencia robusta para confirmar los síntomas de la Enfermedad Holandesa en el período analizado.

Palabras clave: Enfermedad Holandesa, Nicaragua, BVAR, Tipo de Cambio Real, Remesas, Sector Transable.

1. Introducción

La llamada Enfermedad Holandesa describe el proceso mediante el cual un aumento significativo de divisas externas como remesas o exportaciones de recursos genera una apreciación del tipo de cambio real, reduciendo la competitividad de los sectores transables. En el caso nicaragüense, el crecimiento sostenido de las remesas podría estar provocando un fenómeno similar, desplazando recursos hacia sectores no transables y afectando la estructura productiva del país.

El objetivo principal de este estudio es analizar la presencia y la magnitud de los efectos de las remesas sobre el Tipo de Cambio Real (ITCER) y la actividad del sector transable de Nicaragua para el período 2006-2023.

Para ello, se emplea un Modelo Vectorial Autorregresivo Bayesiano (BVAR). Esta metodología es particularmente adecuada para modelos con series de tiempo económicas, debido a su capacidad para mitigar la sobreparametrización inherente a los VARs estándar mediante la aplicación de priors informativos (Minnesota). La contribución de este estudio reside en proveer una estimación rigurosa, bajo un marco bayesiano, de los canales de transmisión de un fenómeno macroeconómico estructural clave en Nicaragua.

1.1. Objetivo General

El objetivo general de esta investigación es analizar la presencia y los efectos de la Enfermedad Holandesa en la economía nicaragüense, durante el período 2006-2023.

1.2. Objetivos Especifico

Evaluar el impacto de un impulso en las Remesas sobre el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCER) a través del análisis de las Funciones de Impulso-Respuesta (IRF), con el fin de determinar la magnitud y la significancia estadística de la posible apreciación cambiaria (el primer canal de transmisión).

Determinar la respuesta de la actividad del Sector Transable ante un impulso en el ITCER, utilizando las IRF, para cuantificar la pérdida de competitividad del sector.

2. Revisión de Literatura

El modelo pionero de la enfermedad fue formulado por Corden y Neary (1982), quienes consideran una economía pequeña con tres sectores: un sector en auge (recursos naturales), un sector transable no-auge y un sector no transable ¹. Un shock positivo en el sector de recursos eleva el producto marginal del trabajo en ese sector, desplazando empleo desde los otros dos sectores, reduciendo el sector transable. Simultáneamente, el ingreso extra se gasta en bienes domésticos, elevando los precios de los no transables y apreciando el tipo de cambio real (efecto de gasto). El modelo predice así que la manufactura “se contraerá” mientras el boom crece, es decir, un proceso de desindustrialización. Desde entonces se han realizado numerosas revisiones y extensiones: p.ej. Corden y Neary (1982) consolidó el marco teórico y estudios posteriores (Sachs y Warner (1995), Kojo (2014), etc.) han ampliado el modelo.

Una consecuencia central de estos modelos es la apreciación real del tipo de cambio durante un auge de recursos. El aumento de ingresos externos (en este caso las remesas) genera una entrada de divisas que fortalece la moneda local. En el modelo base, esto se refleja en que el gasto interno adicional eleva los precios de los bienes no transables, apreciando así el precio relativo de la moneda. “El efecto de gasto se debe a un incremento en el ingreso del sector minero en auge que aprecia el tipo de cambio, lo que aumenta la producción de bienes no transables y reduce la de bienes transables que no están en auge” Sarmiento G. y López (2016).

El corazón de la enfermedad es la desindustrialización inducida por el auge de recursos. La reasignación de factores (trabajo y capital) hacia el sector de recursos y servicios poco intensivos en comercio exterior hace el sector transable decline en términos relativos. En teoría, cualquier economía con abundante recurso experimentaría un desplazamiento de su fuerza laboral y capital desde la industria exportadora hacia el sector boom y los servicios, contrayendo así el sector transable. Este mecanismo se asocia a procesos de “primarización” económica Camacho Ballesta y Maldonado Atencio (2018).

2.1. Evidencia Empírica en Centro América

La literatura empírica revela que las remesas y el ITCER pueden generar efectos perjudiciales en la economía. Un estudio realizado por Bello (2010) detectó en 2010 síntomas de la enfermedad holandesa en Nicaragua. Utilizando un Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) cointegrado, complementado con un TVECM, Bello modeló la relación entre remesas y el tipo de cambio real con datos trimestrales de 1995Q1 a 2008Q4. El análisis

¹Véase Banco Central de Chile (2006) para mayor detalles.

estableció una relación de largo plazo entre las remesas y la apreciación del tipo de cambio real. El aumento de un punto porcentual en las remesas con respecto al PIB se asoció con una apreciación real acumulada de 2.5 % en el largo plazo, lo que a su vez generó una pérdida de competitividad en las exportaciones nicaragüenses.

Para Honduras Martínez (2021) realizó un estudio sobre el efecto de las remesas familiares en la estructura productiva del país, utilizando un modelo Autorregresivo con Retardos Distribuidos (ARDL) con datos trimestrales desde 2004 hasta 2019, donde un incremento del 1 % de las remesas con respecto al PIB se asocia con una disminución de entre 0.4 % y 0.7 % en el sector agropecuario. aunque también reveló efectos positivos en los sectores industrial y de servicios. Dadas las evidencias mixtas encontradas por el autor, decidió que la enfermedad holandesa no era concluyente.

En el caso de El Salvador, González Orellana (2014) en su estudio resalta que, a diferencia de otras naciones latinoamericanas que lograron un crecimiento notable (como Brasil y Argentina) y sortearon con mayor éxito los desafíos de la enfermedad holandesa, la economía salvadoreña ha experimentado un estancamiento prolongado. El Salvador padece una forma particular ² de esta enfermedad, donde el elevado y constante flujo de remesas de emigrantes actúa como una entrada masiva de divisa que contribuye a la apreciación del tipo de cambio real. Esta apreciación, genera una significativa pérdida de competitividad en los sectores transables, haciendo que la inversión en estos sectores sea menos rentable y desplazando recursos hacia los sectores no transables. Esta dinámica, según Orellana, es fundamental para entender la 'letargia' y las limitadas perspectivas de crecimiento del país, ya que ha impedido que El Salvador capitalice los flujos de capital como otros países de la región.

Esto sugiere que, si bien las remesas pueden aportar beneficios a la economía, también pueden contribuir a la manifestación de los síntomas de la enfermedad holandesa, observándose efectos diferenciados según el contexto particular de cada país.

2.2. Comportamiento histórico de las remesas en Nicaragua

Durante el período 2006 y 2017, la participación de las remesas en el PIBT se mantuvo estable y moderada. El valor máximo registrado fue de 3.54 %, cerrando el año 2017 ligeramente por debajo, en 3.42 %. La dinámica de este periodo se caracterizó por una contribución constante, aunque limitada.

A partir de 2017, la dinámica experimentó un aumento altamente significativo, durante el periodo 2017 y 2021 se observa una celeración, el incremento se inició con un alza gradual, escalando de manera constante hasta alcanzar un máximo de 5.11 % en 2021 (con un cierre anual de 5.1 %).

El boom ocurre en 2022 con un crecimiento exponencial. La serie alcanzó su pico histórico de 9.21 % (BCN, 2024). No obstante, esta tendencia mostró un punto de saturación a partir del segundo trimestre de 2023, cerrando el período en 8.52 %.

Esta masiva entrada de capital, si bien mejora la economía de los hogares de manera significativa, representa un desafío estructural. El riesgo potencial asociado a esta dinámica

²Es particular porque El Salvador esta dolarizado por lo que la enfermedad no sigue el mecanismo comun, En su lugar, las remesas causan inflación local, lo que genera apreciación del tipo de cambio real. Un caso similar ocurrió en Ecuador véase Montesdeoca Espín et al. (2020)

Serie Historica Trimestral Remesa

Remesa en Porcentaje del PIB

Figura 1: Serie Historica Remesas

es la aparición de la Enfermedad Holandesa.

2.2.1. Comportamiento histórico del Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real en Nicaragua

El Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) ³ presenta una dinámica volátil, caracterizada por picos más pronunciados a lo largo del tiempo, a diferencia de otras series macroeconómicas. El período inicial se distingue por un hito de apreciación del ITCER. El valor mínimo histórico (86.2)—indicando la mayor apreciación—ocurre alrededor de 2008.

A partir de 2015, el ITCER entra en una marcada tendencia de apreciación. Este movimiento culmina en el máximo histórico de depreciación al cierre del cuarto trimestre de 2021, alcanzando un valor de 104.7. Posteriormente, la tendencia se revierte, el ITCER comienza a apreciarse nuevamente. Esta apreciación lleva el índice a un mínimo reciente de 100.5 en el segundo trimestre de 2023, cerrando el período en 100.95. El boom en el flujo de remesas, iniciado en 2022 (SECMCA, 2023), coincide temporalmente con la etapa de apreciación del ITCER observada durante 2022 y 2023. De esta manera, las remesas podrían estar apreciando el itcer.

³El itcer fue obtenido del SECMCA cuyo año base es 2000, la variable se pondero al 2006, vease la seccion 3

Figura 2: Serie Historica ITCER

3. Metodología

3.1. Datos

En este estudio se utilizaron datos trimestrales a partir de 2006 hasta 2023.

- **Remesas**
- **ITI** - Índice de Términos de Intercambio
- **ITCER** - Índice de Tipo de Cambio Real
- **Sector Transable**
- **IPI EEUU** - Índice de Producción Industrial de Estados Unidos
- **Dummy⁴ 2008** - Crisis financiera inmobiliaria en EEUU. (Septiembre 2008 - Junio 2009)
- **Dummy 2014** - Protestas causadas por el canal de Nicaragua. (Julio - Diciembre 2014)
- **Dummy 2018** - Crisis sociopolítica en Nicaragua. (Abril - Diciembre 2018)
- **Dummy Covid** - Pandemia global. (Marzo 2020 - Diciembre 2021)

3.1.1. Fuentes de los Datos

- Banco Central de Nicaragua (BCN)

⁴Las variables dummy se construyeron para capturar el impacto de eventos históricos específicos en el período de estudio.

- Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA)
- Federal Reserve Economic Data (FRED)

3.2. Procesamiento de Series

Para asegurar la idoneidad de las series temporales para el análisis econométrico, se realizaron los siguientes pasos de procesamiento:

Para las variables en porcentaje como el ITCER (año base 2000) y el IPI EEUU (año base 2017), se modificó su año base al 2006 utilizando las siguientes fórmulas:

$$\text{Factor de la Variable} = \frac{100}{\text{Promedio Anual 2006 de la Variable}} \quad (1)$$

$$\text{Variable año base 2006}_t = \text{Valor de la Variable}_t \times \text{Factor de la Variable} \quad (2)$$

Estacionariedad En la serie se hicieron pruebas de estacionariedad ⁵ de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) y KPSS, donde el ADF considera estacionarias las variables ITCER, IPI EEUU y Remesas, en cambio, el test KPSS indica estacionariedad en casi todas las variables (salvo ITCER).

Esta incongruencia de resultados se resuelve aplicando segunda diferencia, aunque es raro tener dos diferencias en una economía, por lo cual, en el sentido práctico de interpretabilidad, lo mejor es trabajar en primera diferencia (tasa de cambio de las variables). Los resultados no se vieron afectados por la falta de estacionariedad; existe estabilidad del modelo, véase 5.

Cuadro 1: Resumen de Pruebas de Estacionariedad para Series Diferenciadas

Serie	ADF (p-v.)	KPSS (Estad.)	KPSS (5% crit.)
ITCER (1 ^a diff.)	0.0258	0.1482	0.146
ITI (1 ^a diff.)	0.0809	0.0891	0.146
Sector Transable (1 ^a diff.)	0.1095	0.0988	0.146
IPI EEUU (1 ^a diff.)	0.0306	0.0729	0.146
Remesas (1 ^a diff.)	0.0145	0.1271	0.146

Nota: Para ADF, la hipótesis nula es existencia de raíz unitaria (no estacionaria): un p-valor pequeño permite rechazar la nula (serie estacionaria). Para KPSS, la hipótesis nula es estacionariedad: un estadístico mayor que el valor crítico implica rechazar la nula (serie no estacionaria). Intervalos de confianza al 95 %.

⁵También se realizaron pruebas Phillips-Perron (PP), Zivot-Andrews (ZA), las cuales indican presencia de no estacionariedad.

Figura 3: Series Diferenciadas 1

Tal como se observa en las gráficas, las series presentan un patrón estacional marcado por picos pronunciados. El sector transable es particularmente afectado, mostrando una alta volatilidad en su tasa de crecimiento. Por otro lado, aunque el IPI de EE. UU. ha sido relativamente estable, las crisis económicas generaron un impacto significativo. Esta variabilidad estructural en el IPI, así como las remesas y la tasa de crecimiento (especialmente la desproporción observada en 2022 y 2023), sugieren una posible violación del supuesto de homocedasticidad (varianza constante de los errores) en los errores del modelo, lo que podría derivar en la heterocedasticidad (varianza no constante) de los errores en los residuos.

Las series restantes también presentan dinámicas de altibajos pronunciados, sin embargo, su variabilidad relativa parece ser proporcional a lo largo del tiempo. Esto podría implicar que el supuesto de homocedasticidad podría cumplirse, reduciendo la preocupación sobre la heterocedasticidad.

Figura 4: Series Diferenciadas 2

3.3. Determinación del Orden de Retardos Óptimo

Antes de la estimación del BVAR, se determinará el número de retardos (p) utilizando criterios de información como AIC, HQ, SC y FPE. Metodológicamente, el orden de rezago final se selecciona priorizando el modelo que presenta la máxima verosimilitud marginal (likelihood). Este valor, al ser el menos negativo o más cercano a cero, indica la mejor verosimilitud marginal y, por ende, el ajuste superior para el modelo econométrico.

Cuadro 2: Órdenes de Rezago Sugeridos por Criterios de Información

AIC	HQ	SC	FPE
4	1	1	3

Nota: Para la estimación de los criterios (AIC, HQ, SC, FPE), se estableció un máximo orden de rezago de 7.

Cuadro 3: Comparacion de modelos

Rezago	Verosimilitud marginal
4	-684.012
5	-679.377
6	-673.126
7	-661.221

Nota: El límite de 7 rezagos se estableció debido a restricciones en la cantidad de observaciones disponibles en la base de datos.

El análisis de la verosimilitud marginal establece que el rezago óptimo es $\mathbf{p} = 7$. Este valor de Likelihood de $-661,221$ es el menos negativo de la muestra, lo que se traduce en el mejor modelo posible bajo las variables y supuestos establecidos para la estimación del BVAR. Por lo tanto, el BVAR se estimará con siete retardos.

3.4. Estrategia de Estimación y Diagnóstico

La estimación del modelo se realizará siguiendo los siguientes pasos:

1. **Configuración del Prior de Minnesota:** El modelo utiliza un prior de Minnesota, las variables se ordenaron de forma jerárquica mediante una descomposición de Cholesky en el siguiente orden respectivamente: IPI EEUU, REMESAS, ITI, ITCER y Sector Transable.
2. **Detección de la Enfermedad Holandesa:**
 - Se calcularán las **Funciones de Impulso-Respuesta (IRF)** para observar la dinámica de las variables endógenas ante choques en el resto de las variables del sistema.

3.5. Software

Todo el análisis econométrico se llevará a cabo utilizando el software RStudio con las siguientes librerías: urca, tseries, dplyr, ggplot2, patchwork, vars, BVAR, parallel, magrittr, coda, forecast, gridExtra, MASS, grid, lubridate, reshape2, FinTS, gt, scales, ggforce, nor-test, rugarch, DescTools, ggrepel, ggthemes, bsvars, tidyr, zoo, xtable, readxl, openxlsx.

4. Estimacion BVAR

4.1. Configuración Prior y MCMC

En la sección 2 del script; ver Listado 1, se utilizaron hiperparámetros bayesianos automáticos (`hyper = "auto"`) sin rangos definidos. Según Giannone et al., 2015, esta aproximación, optimiza los hiperparámetros basándose en la verosimilitud marginal

En un bvar con un prior Minnesota λ (Lambda) controla el grado de restricción (shrinkage) aplicado a los coeficientes del modelo Si $\lambda = 0$ (Prior muy "tight"): El "Peso del Prior" es extremo. El modelo ignora casi por completo los datos y fuerza el coeficiente a ser exactamente lo que dice el prior. Esto es un shrinkage extremo. Si $\lambda > 1$ (Prior muy "loose"): El "Peso de los Datos" es casi 1. El modelo ignora el prior y el resultado es idéntico al VAR estimado por MCO. En las Figuras 3 y 4 las series son altamente volátiles por lo que se esperaba un λ un poco agresivo, mas cercana al 0.

El caso de α (alpha) controla la tasa de decaimiento de los coeficientes de retardos lejanos. Un valor bajo de α genera un decaimiento lento, un valor cercano a 0 se considera muy poco restrictivo, de modo que los retardos distantes conservan más influencia. Un α alto provoca un decaimiento rápido, reduciendo el peso de los retardos lejanos un valor mayor a 2 se considera extremadamente restrictivos.

La función de Ψ (psi) es controlar el encogimiento diferencial entre coeficientes propios y cruzados en el prior de Minnesota; es decir, cuánto se encogen los efectos entre las variables. Cuantos mas cercanos del 0 mas restrictivo el Ψ se considera que existe drift (la caminata aleatoria sin tendencia). Si el Ψ es mayor a 10 se considera poco restrictivo.

Rstudio Prior Script

```
1 # Modelo BVAR
2
3 #1. Preparar datos
4 endogenas <- as.matrix(data_final[, c(
5   "d1_ipi_eeuu",
6   "d1_remesas",
7   "d1_iti",
8   "d1_itcer",
9   "d1_transable"
10)])
11
12 exogenas <- as.matrix(data_final[, c(
13   "dummy_2018", "dummy_2020", "dummy_2008"
14)])
15
16 #2. Configuración de priors
17 priors_auto <- BVAR::bv_priors(
18   hyper = "auto") # prior minnesota
19
20 #3. Configuración CMCM / Modelo BVAR
21 model_bvar_final <- BVAR::bvar(
22   data = endogenas,
23   lags = 7,
```

```

24   exogen = exogenas ,
25   priors = priors_auto ,
26   n_draw = 300000 ,
27   n_burn = 50000 ,
28   n_thin = 100 ,
29   mh = BVAR::bv_mh(scale_hess = 1, adjust_acc = TRUE)
30 )

```

Listado 1: Estimación de un modelo BVAR en R

La configuración del algoritmo MCMC (Markov Chain Monte Carlo) incluyó un número total de iteraciones (`n_draw`) de 300,000. El descarte inicial (`n_burn`) de 50,000 iteraciones. Se aplicó (`n_thin`) de 100, que conservó una de cada trescientas muestras generadas.

En cuanto a los parámetros del paso de Metropolis-Hastings (MH) utilizados para el muestreo de los componentes de volatilidad, se configuró `scale_hess` en 1, que controla el tamaño de los pasos de la propuesta del algoritmo MH. con `adjust_acc = TRUE`, el cual permite un ajuste automático de `scale_hess` durante burn-in. Estas configuraciones para el MCMC se basan en las recomendaciones de Kastner y Frühwirth-Schnatter, 2014 Kuschnig y Vashold, 2021.

4.2. Resultado Posterior

Cuadro 4: Hiperparámetros del Modelo Posterior

Hiperparámetro	Valor
λ	0.3216
α	2
Ψ (IPI EEUU)	2.270
Ψ (ITI)	4.927
Ψ (Itcer)	0.955
Ψ (Sector Transable)	1.078
Ψ (Remesas)	0.212

El valor óptimo se fijó en $\lambda = 0.32$. Este nivel de restricción se considera moderadamente fuerte. El valor λ mitiga la sobreparametrización inherente a modelos VAR con un número significativo de rezagos, equilibran el peso de la información del prior con el de los datos muestrales.

α se estableció en $\alpha = 2$. Este valor sigue un decaimiento agresivo de los coeficientes de los rezagos más alejados. Por lo tanto, el modelo penaliza fuertemente la influencia de los rezagos distantes, concentrando la mayor influencia en los valores del primer rezago.

El modelo aplicó una restricción más fuerte a los coeficientes cruzados Ψ de las variables Remesas e ITCER. Esta mayor restricción era esperable, especialmente en el caso de las remesas, dada la ruptura estructural observada con el boom de 2022 BCN, 2024, lo que justifica asumir una menor interdependencia temporal con otras variables.

Las iteraciones útiles del algoritmo MCMC son de 2500. La muestra efectiva (ESS) es de

2500⁶, la prueba de Geweke arrojó un p-value de 0.7422. No se encontró evidencia para rechazar la hipótesis nula de convergencia. La cadena MCMC ha alcanzado la estacionariedad, por lo tanto, las trazas han convergido dentro del círculo unitario ⁷ según la Figura 5.

Figura 5: Raíces del modelo

El test de autocorrelación del modelo $ACF = -0.044$ con un $p\text{-value} = 0.0278$, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación. Existe autocorrelación significativa en el modelo, aun que la magnitud de la correlación es mínima (-0.044) y la salud general de la cadena es excelente, la autocorrelación no es problemática.

La Figura 6 ilustra la función de verosimilitud marginal en el espacio del hiperparámetro λ . El valor óptimo de λ es seleccionado como el punto máximo de esta función, donde la verosimilitud de los datos es mayor. La forma de campana de la función, centrada cerca de 0,32, ofrece el mejor balance entre el ajuste a los datos (verosimilitud) y la complejidad del modelo (penalización a priori).

4.3. Residuos

En todas las series existe evidencia de no normalidad (excepto en el Sector Transable). Sin embargo, esto no es motivo de preocupación porque el enfoque bayesiano le añade robustez al funcionar de manera análoga a un bootstrap (Efron, 2012) implementado en la caminata aleatoria de la configuración MCMC del Listado 1. En cuanto a las pruebas de homocedasticidad y autocorrelación, no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula de los test, lo que indica que el modelo está bien estimado⁸.

Diagnóstico de Convergencia: Lambda

Análisis de cadena MCMC

Trazado de la Cadena MCMC: Lambda

ESS = 2500 | ACF(lag7) = -0.044

Distribución Posterior

Función de Autocorrelación

Fuente: BCN, SECMA & FRED | Elaboración propia estimada con modelo BVAR

Figura 6: Cadena MCMC

Cuadro 5: Resultados de Pruebas de Residuales (p-value)

Variable	Jarque-Bera (Normalidad)	Box-Ljung (Autocorrelación)	ARCH LM (Heterocedasticidad)
IPI EEUU	<2.2e-16	0.9768	0.4905
Remesas	0.04335	0.4214	0.05193
ITI	0.04325	0.997	0.1529
ITCER	0.03085	0.1542	0.7776
Sector Transable	0.8519	0.4463	0.6556

Nota: Jarque-Bera: H_0 : Los residuales siguen una distribución normal. Box-Ljung: H_0 : Los residuales no presentan autocorrelación (son ruido blanco). ARCH LM: H_0 : Los residuales no presentan efectos ARCH (homocedasticidad).

Efecto de las Variables

Análisis de Impulso–Respuesta

Horizonte: 12 Trimestres | Período: 2006–2023
Fuente: BCN, SECMCA & FRED | Elaboración propia estimada con modelo BVAR

Figura 7: Impulso-Respuesta

4.4. IRF

Los IRF estimados muestran que un impulso positivo del 1% en la tasa de variación de las Remesas genera, en la mediana posterior, una ligera depreciación (aumento) en el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCER). La máxima respuesta se puntúa en el horizonte $h = 7$, con una mediana posterior de +0,021. Al considerar los intervalos de confianza del 95%, que abarca desde $-0,026$ hasta $0,078$, se observa que el efecto no es estadísticamente significativo en ningún horizonte analizado, dado que el intervalo incluye el cero. Por lo tanto, con la presente configuración del modelo y la muestra utilizada, no se encuentra evidencia robusta para afirmar que las Remesas causan una apreciación (disminución) o depreciación (aumento) significativa del ITCER.

De manera similar, un impulso positivo del 1% en el ITCER se asocia, en la mediana posterior, con una disminución de la actividad del Sector Transable. La contracción máxima se observa en el horizonte $h = 2$, con una mediana posterior de $-0,181$. Si bien este valor sugiere la relación económica inversa a la esperada (una apreciación del ITCER suele aumentar la actividad del sector transable), el IC95% ($\approx [-0,390, 0,009]$) incluye marginalmente el cero. Esto implica que el efecto puntual tampoco es estadísticamente significativo al nivel de credibilidad del 95%. Existe evidencia en la mediana posterior de que el choque del aumento del ITCER produce contracciones del 0,18% en el Sector Transable; sin embargo, esta relación no es estadísticamente robusta, Aún asumiendo que

⁶El ESS puede ser superior o inferior entre 2380 a 2800, lo cual es normal que difiera cuando se repita el modelo y a su vez no supone ningún problema.

⁷El módulo de las raíces del polinomio debe ser menor a 1 para una estabilidad en el modelo.

⁸La prueba ARCH LM (Heterocedasticidad) arrojó un p -value de 0,05193, el cual es marginalmente superior al nivel de significancia de 0.05. Esta cercanía a la zona de rechazo se aborda con mayor detalle en la sección de Discusión 5.

el efecto fuera estadísticamente significativo, la magnitud de la contracción en la actividad del Sector Transable, estimada en la mediana posterior en solo un 0,18 % de la variación, se considera cuantitativamente marginal (o económicamente insignificante). Tal efecto es insuficiente para generar un impacto notable en la dinámica agregada de la economía nicaragüense en el corto plazo.

5. Discusión

Para la construcción del modelo, se tomó la decisión metodológica de clasificar la actividad del sector comercio como no transable, a pesar de su naturaleza mixta. De igual manera, se desaconseja utilizar las variables Sector Transable y Sector No Transable simultáneamente en el modelo final debido a problemas (alta correlación contemporánea entre residuos de ambos sectores de -0.75) de identificación estructural. La descomposición de varianza del error por Cholesky demostró ser sensible a esta potencial multicolinealidad, generando IRF que son inconsistentes con la teoría de la Enfermedad Holandesa en el caso de Nicaragua. Por consiguiente, se optó por la especificación más parsimoniosa.

La Verosimilitud Marginal (ML) se utilizó como criterio principal para la selección del modelo óptimo. El modelo que incluye el Sector No Transable arrojó un valor de $ML = -646,195$ (con 7 rezagos), superando al modelo que incluye el Sector Transable, cuyo ML fue de $-661,221$ (con 7 rezagos), lo que valida la especificación elegida.

Los diagnósticos de los residuales de la especificación seleccionada indican que el modelo está bien estimado. Sin embargo, en la prueba ARCH LM (Heterocedasticidad), la variable Remesas arrojó un p -value de 0,02923 (véase Cuadro 5), lo que obliga a rechazar la hipótesis nula de varianza constante. Es decir, el residuo de las Remesas presenta heterocedasticidad. Esta limitación es inherente a la muestra, dado que el auge de las remesas es un fenómeno reciente (apenas dos años), y las técnicas estándar pueden ser insuficientes para capturar esta dinámica incipiente.

Un factor determinante para explicar la falta de significancia estadística en la respuesta del ITCER ante el shock de remesas es el régimen de política cambiaria vigente en Nicaragua durante el periodo de estudio. El sistema de deslizamiento cambiario administrado (crawling peg) funciona como un ancla nominal que mitiga las presiones de apreciación inmediata resultantes de la masiva entrada de divisas. A diferencia de lo reportado en otros estudios locales que emplean modelos estructurales y encuentran indicios de apreciación, la implementación de un marco bayesiano ($BVAR$) con priors de Minnesota sugiere que el canal de transmisión de precios relativos se encuentra parcialmente neutralizado por la intervención de la autoridad monetaria. Bajo este contexto, la incertidumbre observada en las bandas de credibilidad del 95 % no representa una debilidad del modelo, sino que refleja la efectividad del régimen cambiario para estabilizar el tipo de cambio real frente a choques externos de gran magnitud.

Para futuras investigaciones, se recomienda explorar el efecto de las Remesas con modelos de cointegración, tales como el ARDL (similar al enfoque de Martínez (2021)), enfocándose prioritariamente en el efecto gasto más que en el Tipo de Cambio Real. Esto se sugiere porque la dinámica del tipo de cambio a partir de 2024 complejiza la estimación mediante modelos VAR o BVAR. En caso de persistir con el enfoque VAR, se recomienda el uso de modelos Bayesianos para mitigar la sobreparametrización inherente a los VARs de alta dimensión, utilizando dummies de tipo de cambio fijo para capturar las interven-

ciones cambiarias y replicando la configuración MCMC presentada en el Listado 1 (véase link 7).

6. Conclusion

La principal conclusión de este análisis BVAR es que, aunque los efectos puntuales (mediana posterior de las IRF) del modelo no se alinean con la hipótesis de la Enfermedad Holandesa —las Remesas no generan una ligera depreciación del ITCER y el ITCER contrae la actividad del sector transable—, ninguno de estos efectos resulta ser estadísticamente significativo al nivel de confianza al 95 %. La alta dispersión de la banda de confianza a posteriori (evidenciada por los Intervalos de Credibilidad que incluyen el cero) sugiere que la incertidumbre en la estimación es considerable. Este resultado implica que, para la muestra 2006-2023 y la configuración empleada, no existe evidencia robusta de que las remesas o el ITCER sean los principales impulsores de la dinámica de la competitividad nicaragüense, aunque la contracción en el Sector Transable (0.18 %) es económicamente marginal.

Aunque metodológicamente, el modelo demostró una excelente salud en sus diagnósticos de convergencia MCMC (ESS alto y test de Geweke exitoso). La selección del modelo basada en la maximización de la Verosimilitud Marginal proporcionó la especificación más parsimoniosa. No obstante, se identificó una limitación en la prueba ARCH LM para la variable Remesas, lo que sugiere la presencia de heterocedasticidad en los residuales. Para futuros estudios, se recomienda explorar un enfoque alternativo, como los modelos de cointegración (ARDL), y enfocar la investigación en el efecto gasto de las remesas, así como utilizar dummies de tipo de cambio fijo para capturar las intervenciones cambiarias que complican la dinámica del ITCER a partir de 2024.

7. Código de Implementación

Para aquellos interesados en revisar o utilizar el modelo junto con la base de datos, el material está disponible para su descarga y replicación en la plataforma GitHub:

https://github.com/Emerson-nic/Bvar-Enfermedad_holandesa

Agradecimientos

Referencias

- Banco Central de Chile. (2006). Los mecanismos claves del análisis. *Revista de Economía Chilena*, 9(3), 97-108. <https://repositoriodigital.bcentral.cl/xmlui/bitstream/handle/20.500.12580/4787/BCCh-rec-ni-v09n3dic2006p097-108.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- BCN, B. (2024). *Informe Anual 2023* (inf. téc.). Banco Central de Nicaragua (BCN). <https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/informe-anual-2023>
- Bello, O. (2010). Remesas y Tipo de Cambio Real en Nicaragua [ISSN 2409-1863]. *Documento de Trabajo, Banco Central de Nicaragua*. <http://www.bcn.gob.ni/>

- Camacho Ballesta, J. A., & Maldonado Atencio, A. A. (2018). De la desindustrialización madura a la desindustrialización prematura: la dinámica e inflexión del debate teórico. *Investigación Económica*, 77(303). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-16672018000100130&script=sci_arttext
- Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy. *The Economic Journal*, 92(368), 825-848. <https://doi.org/10.2307/2232670>
- Efron, B. (2012). Bayesian inference and the parametric bootstrap. *The Annals of Applied Statistics*, 6(4), 1-6. <https://doi.org/10.1214/12-AOAS571>
- Giannone, D., Lenza, M., & Primiceri, G. E. (2015). Prior Selection for Vector Autoregressions. *The Review of Economics and Statistics*, 97(2), 436-451. https://doi.org/10.1162/REST_a_00483
- González Orellana, M. (2014). El Salvador: Educación, Enfermedad Holandesa y Crecimiento. *REALIDAD: Reflexión*, 14(39), 72-93.
- Kastner, G., & Frühwirth-Schnatter, S. (2014). Ancillarity-sufficiency interweaving strategy (ASIS) for boosting MCMC estimation of stochastic volatility models. *Computational Statistics & Data Analysis*, 76, 408-423. <https://doi.org/10.1016/j.csda.2013.01.002>
- Kojo, N. C. (2014, mayo). *Demystifying Dutch Disease* (Policy Research Working Paper N.º WPS6981). The World Bank Group. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/43dcc837-1219-54c9-a108-c28e459212f8/content>
- Kuschnig, N., & Vashold, L. (2021). BVAR: Bayesian Vector Autoregressions with Hierarchical Prior Selection in R. *The R Journal*, 13(1), 1-15. <https://cran.r-project.org/web/packages/BVAR/vignettes/article.pdf>
- Martínez, D. (2021). Efecto de las remesas familiares en la estructura productiva de Honduras. *Revista de Economía de Centroamérica y República Dominicana*, 2. <https://www.secmca.org/recard/index.php/recard/article/view/183>
- Montesdeoca Espín, L., Narváez Gómez, G., & Lee, P. C. (2020). El retorno de la “enfermedad holandesa”: un análisis del caso ecuatoriano. *Coyuntura, Estado & comunes*. https://revistas.iaen.edu.ec/index.php/estado_comunes/article/view/153/242
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995, noviembre). *Natural Resource Abundance and Economic Growth* (inf. téc.). Center for International Development y Harvard Institute for International Development. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w5398/w5398.pdf
- Sarmiento G., E., & López, M. (2016). Incidencia del tipo de cambio sobre la enfermedad holandesa de las ganancias de los bienes transables y no transables. *Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)*. https://www.cemla.org/PDF/monetaria/PUB_MON_XXXVIII-01-02.pdf
- SECMCA. (2023). Reporte Mensual de Tipo de Cambio Real. <https://www.secmca.org/informe/reporte-mensual-de-tipo-de-cambio-real/>

Anexos

Tabla Anexo 1: Respuesta del ITCER ante un Impulso del 1 % en Remesas (Variación)

Horizonte (h)	Mediana Posterior (% de variación)	Intervalo de Credibilidad (95 %)	
		Límite Inferior	Límite Superior
1	0.002	-0.044	0.046
2	-0.001	-0.059	0.055
3	0.020	-0.037	0.076
4	0.012	-0.043	0.070
5	0.018	-0.037	0.075
6	0.010	-0.046	0.071
7	0.021	-0.026	0.078
8	0.020	-0.032	0.072
9	0.021	-0.022	0.074
10	0.019	-0.024	0.073
11	0.020	-0.023	0.071

Nota: Los límites del IC95 % han sido extraídos de las distribuciones de probabilidad del posterior.

Tabla Anexo 2: Respuesta del Sector Transable ante un Impulso del 1 % en ITCER (Variación)

Horizonte (h)	Mediana Posterior (% de variación)	Intervalo de Credibilidad (95 %)	
		Límite Inferior	Límite Superior
1	-0.158	-0.370	0.005
2	-0.181	-0.390	0.009
3	-0.089	-0.354	0.169
4	-0.043	-0.343	0.222
5	-0.067	-0.320	0.227
6	0.118	-0.509	0.753
7	0.013	-0.573	0.611
8	0.020	-0.500	0.541
9	0.057	-0.401	0.549
10	0.077	-0.277	0.541
11	0.078	-0.198	0.544

Nota: Los límites del IC95 % han sido extraídos de las distribuciones de probabilidad del posterior.

Efecto de las Variables Análisis de Impulso-Respuesta

Horizonte: 12 Trimestres | Período: 2006–2023
Fuente: BCN, SECMCA & FRED | Elaboración propia estimada con modelo BVAR

Figura Anexo 1: IRF Complementario 2

Efecto de las Variables Análisis de Impulso-Respuesta

Horizonte: 12 Trimestres | Período: 2006–2023
Fuente: BCN, SECMCA & FRED | Elaboración propia estimada con modelo BVAR

Figura Anexo 2: IRF Complementario 2

Análisis de Impulso-Respuesta Acumulado (Parte 1)

Efectos Acumulados de los Shocks de Bonanza y Producción

Horizonte: 12 Trimestres | Período: 2006–2023

Fuente: BCN, SECMCA & FRED | Elaboración propia estimada con modelo BVAR

Figura Anexo 3: IRF Acumulado 1

Análisis de Impulso-Respuesta Acumulado (Parte 2)

Efectos Acumulados de la Enfermedad Holandesa y Controles Externos

Horizonte: 12 Trimestres | Período: 2006–2023

Fuente: BCN, SECMCA & FRED | Elaboración propia estimada con modelo BVAR

Figura Anexo 4: IRF Acumulado 2

Diagnóstico de Autocorrelación – Modelo BVAR

Análisis de residuos para Nicaragua (2006–2023) – Parte 1

Fuente: Elaboración propia con datos del BCN, SEMCA & FRED

Figura Anexo 5: Gráfico ACF y PACF 1

Nota: El gráfico de Autocorrelación (ACF) mide la correlación de la serie consigo misma en diferentes rezagos (h), mientras que la Autocorrelación Parcial (PACF) mide la correlación directa entre la serie y sus rezagos, eliminando la influencia de los rezagos intermedios.

Diagnóstico de Autocorrelación – Modelo BVAR

Análisis de residuos para Nicaragua (2006–2023) – Parte 2

Fuente: Elaboración propia con datos del BCN, SEMCA & FRED

Figura Anexo 6: Gráfico ACF y PACF 2